

ICHIMLIK SUVNI TAYYORLASHDA FILTRLAB TOZALASH USULLARI AFZALLIKLARINI TAQQOSLASH.

Abdullayev Muhammadali Rustamjonovich.

Jurayev Ulug`bek Inomiddin o`g`li

Namangan Muhandislik –Qurilish instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada asosan manbaa (daryo, kanal, havza) suvni hamda tozalash inshootlari oqava suvlarini filtrlab tozalash texnologiyasi haqida.

Kalit so'zlar: Filtrlash, suv, tozalash

Ключевые слова: Фильтрация, вода, очистка

Keywords: Filtration, water, purification

Filtrlash mexanik tozalash usuli bo'lib, unda tozalanadigan suyuqlik filtrlovchi material qatlamidan o'tadi, bu yerda ma'lum o'lchamdagi zarrachalar saqlanadi. Bunda dag`al yoki mayin filtrlardan tozalash uchun ishlatilishi mumkin. Filtrlash usuli yirik suv tozalash inshootlarida ham, unumdorligi past bo'lgan maishiy filtrlarda ham keng tarqalgan.

Odatda, zamonaviy tozalash inshootlarida, koagulyatsiyadan so'ng, suv bosim ostida filtrlash moslamasiga oqadi, bu yerda aralashmalar to'ldirilgan material orqali oqimni majburlash orqali chiqariladi. Bunday holda, filtrlar sorbsion (donador sorbentlar ishlatiladi) yoki mexanik (aralashmalar mineral to'ldirish donalari orasidagi bo'shliqlarda ushlanib qoladi) bo'lishi mumkin. Mexanik filtrlash moslamalari turli xil o'lchamdagi to'ldirish maxsulotlarni o'z ichiga olishi mumkin va shunga qarab turli xil ifloslantiruvchi moddalarni saqlaydi.

Quyidagi rasmda uy sharoitida turli zarralarni ushlab turadigan bir necha qatlamli filtr namunasi ko'rsatilgan. Misol uchun, mayin qumning diametri 0,1 mm, shuning uchun bu qatlamdan faqat 0,1 mm dan kichik zarralar o'tishi mumkin. Ammo shuni esda tutish kerakki, bunday tizim o'z-o'zidan suvning yetarli sifatini ta'minlamaydi, chunki mavsumiy yog`ingarchilik davrida (shiddatli jala yoqqanda) manbaa suvlari tarkibidagi loyqa ko'plab zararli aralashmalarni oqizib keladi 0,1 mm dan kam (masalan, 0,000001 mm va undan kam).

3-rasm: Tajriba filtr (sekin filtr)

Qum va shag`al orqali filtrlashning ikkita asosiy turi mavjud: sekin va tezashtirilgan.

Sekin qum filtrlari suvni tozalash uchun bakteriyalardan foydalanadi. Mikroorganizmlar qumning yuqori qatlamida ko`payadi va vaqt o`tishi bilan u yerda "schumtdecke" (nemis - iflos adyol) yoki biofilm deb ataladigan qatlam hosil bo`ladi.

Ushbu qatlam juda qalinlashganda yoki uning o`tkazuvchanligi juda kamayganda har ikki oyda bir marta tozalanishi kerak. Biofilm olib tashlanganidan so`ng, bakteriyalar yana ko`payishi uchun bir necha kun kerak bo`ladi. Keyin tizim yana ishlatilishi mumkin.

Sekin qum filtrlari ko`p yillar davomida ishlatilgan. Birinchi tizimlar 19-asrda Londonda ishlay boshlagan. Bunday tizimlarning kamchiliklari ularning kattaligidir. Boshqacha qilib aytganda, qum qatlamining katta maydoni talab qilinadi, chunki suv qum orqali juda sekin o`tadi - o`rtacha tezlik soatiga 0,1-0,3 metrni tashkil qiladi.

Hajmi va muntazam tozalash to`xtashlari 20-asrning boshlarida sekin filtrlash suvni tezashtirilgan tozalash bilan almashtirila boshlaganiga olib keldi.

Tez filtrlar biologik emas, balki iflosliklarni saqlashning jismoniy usulidan foydalanadi. Bunday tizimlar kichik o'lchamlari va yuqori ishlashi tufayli keng qo'llaniladi. Dizayni bo'yicha bunday filtrlar bosim va tortishishdir. Bosimli filtrlash vaqtida suv qumdan soatiga 20 metrgacha tezlikda oqadi. Tozalash odatda kuniga ikki marta teskari yuvish orqali amalga oshiriladi, shundan so'ng filtr xizmatga qaytariladi.

Biroq, zamonaviy texnologiyalar sekin filtrlarning samaradorligini oshirish va ularning hajmini kamaytirish imkonini beradi. Bundan tashqari, zamonaviy tozalash usullari kerakli sifatni ta'minlay olmagan va "qadimgi" usullar buni amalga oshirgan misollar mavjud. Masalan, doktor Xans Peterson (Kanada) biologik jarayonni tezkor filtrlar bilan birgalikda qo'llash Kanada ko'llaridan suvni kerakli darajaga qadar tozalash mumkinligini aniqladi.

4-rasm: Suvni filtrlash texnologiyalarining imkoniyatlari

1 mm dan kattaroq mineral qo'shimchalar (grafiy, qum) cho'kindi bilan olib tashlanishi mumkin. Qum filtrlarida 0,1 mm hajmdagi aralashmalar (nozik taneli qum) chiqariladi. Ammo vaqt o'tishi bilan teshiklar tiqilib qoladi va kirlar filtrlanmaydi. Shuning uchun, ba'zida katta zarrachalar teshiklarni juda erta yopib qo'ymaslik uchun materiallarning kombinatsiyasi qo'llaniladi.

To'ldirish uchun nozik taneli materiallardan foydalanish va koagulyant qo'shish orqali 1 dan 100 mikrongacha bo'lgan o'lchamdagi zarralarni tutib qolishi mumkin.

Tutib qolingan zarrachalarning o'lchami filtrlash moslamasining turiga bog'liq. Sekin filtrlar eng oddiy bir hujayrali mikroorganizmlar va viruslarni tutib qoladi. Natija juda toza suv bo'ladi, garchi biz uni ehtiyot chorasi sifatida zararsizlantirishni tavsiya qilamiz.

Tez filtrlar bakteriyalar biriktirishi mumkin bo'lgan zarrachalarni ushlab turadi, ammo tozalangan suvda bakteriyalar ham mavjud.

Xulosa; Shunday qilib, tozalash inshootida ko'p miqdorda zararli aralashmalar saqlanib qolsada, ichimlik suvini olish uchun filtrlashdan oldin koagulyatsiya jarayonini samaradorligini ortishi, filtrlarni tez to'lib qolishini oldini oladi va suv sifatini yaxshilanishini ta'milaydi.

Tez qum filtrlari bakteriyalar va viruslarni olib tashlay olmasligiga qaramasdan, mexanik filtrlash manbaa suvlarni tozalash inshootlarining muhim elementi hisoblanadi. Bundan tashqari, zararsizlantirish uchun zarur bo'lgan xlor birikmalariga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мамаджанов Зокиржон Нематжонович Маҳаллий алюиносиликатларни сульфат кислотали қайта ишлаш жараёнларини ўрганиш ва улар асосидакоагулянтлар олиш. Тошкент-2018
2. Бучило Э. Очистка сточных вод травильных и гальванических отделений / Бучило Э. – М.: Металлургия, 1974.
3. Хромышева Е. А. Флотационное извлечение ионов тяжелых металлов из гальванических стоков /
4. Запольский А.К. Коагулянты и флокуллиты в процессах очистки воды: Свойства. Получение. Применение / Запольский А.К., Баран А.А. – П.: Химия, 1987.

5. International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 12s, (2020), pp. 1898-1904 ISSN: 2005-4238 IJAST Copyright © 2020 SERSC 1898 SUBSTANTIATION OF MELIORATIVE MODES AT CLOSE- MELTING OF WEAKLY MINERALIZED SOIL WATERS ¹Ozatboy Bazarovich Imamnazarov, ²Tokhirjon Olimovich Kasimov, ²Sherzod Ergashalievich Khaidarov, ³Muhammadali Rustamjonovich Abdullaev, ³Sardor Salokhidinovich Sulstonov.

6. INFLUENCE OF SEASONAL MUD OF THE NARIN RIVER FOR THE COAGULATION PROCESS

Muhammadali Rustamjonovich Abdullaev, Ulugbek Inomiddin Ugli Juraev, Shuxrat Sapargali oglu Nurekeshev ISSN: 2278-4853 Vol 10, Issue 5, May, 2021 Impact Factor: SJIF 2021 = 7.699